

CIACT/SAD 09

(GT7 – Tramando Corpos e Tecnologia)

Curadoria e exposição de biomateriais e biodesign

Dr. Breno Tenório Ramalho de Abreu (UnB)
Dra. Thatiane Mendes Duque (UEMG)

Resumo

O design é uma área interdisciplinar desde a sua criação, onde biologia, física, química, medicina e engenharia conjuntamente realizaram projetos de biomimética e biônica. Quando falamos em Biodesign, nos referimos a projetos que utilizam seres vivos nos processos produtivos ou no produto final. Já os biomateriais são uma gama de materiais biodegradáveis que utilizam componentes de seres vivos e produtos de seu metabolismo secundário (plantas, fungos, bactérias, dentre outros) para produzir artefatos que sejam ambientalmente sustentáveis. Neste relato de experiência mostramos o processo de curadoria, desenvolvimento e o *feedback* da comunidade a respeito da exposição “Biodesign e Biomateriais: experimentações e artefatos”, realizada pelo Programa de Pós-graduação em Design da Universidade de Brasília, que mostrou experimentações com biomateriais como bioplásticos, fungos, kombucha, pigmentos vegetais e pigmentos bacterianos, utilizados na criação de artefatos. Esta exposição teve como objetivo ampliar os horizontes da população em relação ao mundo que nos cerca e onde devemos viver em equilíbrio.

Palavras-chave: Biomateriais; Biodesign; Exposição; Curadoria.

Abstract

Design has been an interdisciplinary area since its creation, where biology, physics, chemistry, medicine and engineering jointly carried out biomimetics and bionics projects. When we talk about Biodesign, we refer to projects that use living beings in the production processes or in the final product. Biomaterials are a range of biodegradable materials that use components from living beings and products of their secondary metabolism (plants, fungi, bacteria, among others) to produce artifacts that are environmentally sustainable. In this experience report we show the process of curation, development and community feedback regarding the exhibition “Biodesign and Biomaterials: experimentations and artifacts”, held by the Postgraduate Program in Design at the University of Brasília, which showed experiments with biomaterials such as bioplastics, fungi, kombucha, vegetable pigments and bacterial pigments, used in the creation of artifacts. This exhibition aimed to broaden the population's horizons in relation to the world that surrounds us and where we must live in balance.

Keywords: Biomaterials; Biodesign; Exhibition; Curation.

INTRODUÇÃO

O design se mostra como uma área interdisciplinar desde a sua criação, mas foi por volta de 2010 que a mesma concentrou esforços para criar projetos com equipes multidisciplinares em biodesign. Bem antes disso, biologia, física, química, medicina e engenharia realizavam com o design, projetos de biomimética e biônica, onde a natureza servia como analogia para a criação

CIACT/SAD 09

de artefatos e inspiração para materiais biocompatíveis.

Quando falamos em biodesign, estamos nos referindo a projetos de design que utilizam seres vivos nos processos produtivos ou que estão presentes no produto final, se distanciando assim das outras áreas referidas. Já os biomateriais são uma ampla gama de materiais biodegradáveis que utilizam componentes de seres vivos e produtos de seu metabolismo secundário para produzir artefatos que sejam ambientalmente mais adequados a realidade atual do mundo.

A exposição “Biodesign e Biomateriais: experimentações e artefatos” foi promovida pelo programa de Pós-graduação em Design do Instituto de Artes da Universidade de Brasília (UnB), acontecendo na Semana Universitária da UnB, de 27 de setembro a 11 de outubro de 2023, no Departamento de Design.

A motivação de realização da exposição reside em alguns pontos como o acesso da comunidade ao conhecimento científico que vem sendo produzido em universidades do país, a divulgação de projetos que podem mostrar a população outras possibilidades de uso de materiais biodegradáveis, a ressignificação de técnicas de produção de materiais e tingimentos que podem ser realizadas pela própria população e mostrar alternativas para um futuro que integre arte, design, biologia e o desenvolvimento tecnológico. Já o objetivo do artigo é mostrar por meio de um relato de experiência o processo de concepção, curadoria e realização da exposição, e quais os resultados obtidos, para refletir sobre o papel das exposições de projetos científicos para a comunidade.

Este artigo se utiliza do método de relato de experiência para contar numa visão pessoal o processo de curadoria, desenvolvimento e desdobramentos da exposição, de maneira a descrever essas ações para que possam ser replicadas, assim como trás em um segundo momento a compreensão, análise e crítica reflexiva sobre a exposição, mostrando pontos positivos, negativos e perspectivas futuras.

O Relato de experiência é um tipo de produção de conhecimento, cujo texto trata de uma vivência acadêmica e/ou profissional em um dos pilares da formação universitária (ensino, pesquisa e extensão), cuja característica principal é a descrição da intervenção.

CIACT/SAD 09

Na construção do estudo é relevante conter embasamento científico e reflexão crítica (MUSSI; FLORES; ALMEIDA, 2021, pg.65).

A importância desse exercício de reflexão e escrita está nas formas que as universidades públicas do país se relacionam com a comunidade, como trocam experiências e podem ser ambientes profícuos para reinvenções culturais, assim como exercício imaginativo para a construção de um futuro ambientalmente e socialmente mais equilibrado.

O texto se divide em quatro partes, sendo elas: concepção e curadoria da exposição; realização da exposição; resultados da exposição; e considerações finais. A escrita em alguns momentos será pessoal, em primeira pessoa, e reflexiva em terceira pessoa.

CONCEPÇÃO E CURADORIA DA EXPOSIÇÃO

As primeiras ideias para a realização da exposição surgiram da vontade de promover alguma ação extensionista na UnB que acontecesse conjuntamente ao “II Colóquio de Design, Cultura e Materialidade”, promovido pela Pós-graduação em Design com o objetivo de unir os atuais discentes do programa com os egressos, e para a divulgação para a comunidade externa, dos projetos que os mestrados do programa estão realizando no momento.

Já a motivação pessoal de produção da exposição residia no fato de ter sido redistribuído de universidade, e mostrar tanto para a comunidade interna quanto externa os trabalhos que vinha realizando com os alunos em biodesign e biomateriais tanto na Universidade Federal de Goiás (UFG) quando em outras universidades, e ao longo de meu mestrado e doutorado na UnB.

Soma-se a isso o fato de que à medida que começamos a nos especializar em um assunto ou área e promovemos oficinas e cursos e participamos de congressos e conferências, acabamos nos conectando a outros projetos e pesquisas que interagem com o seu foco de estudo. Assim, ao longo dos anos fui criando uma rede de conhecimentos e pesquisadores que estudam materiais e artefatos com práticas sustentáveis ou que repensam a união entre os seres vivos, a arte e o design.

Dentre estes projetos desta rede, temos o “Projeto Casulo” coordenado pela Profa. Dra.

CIACT/SAD 09

Thatiane Mendes na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), que repensa a relação entre microrganismos e seres humanos, para a proposição de artefatos cocriados.

Em 2022, Thatiane Mendes foi contemplada em um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e juntos conseguimos montar e equipar um laboratório-ateliê na UEMG, onde fizemos uma imersão com os alunos, produzindo pigmento bacteriano, utilizamos biocouro de kombucha, e crescemos fungos interagindo com materiais têxteis.

Outra fonte de projetos com biomateriais são os orientandos que tive na universidade, tanto na iniciação científica, na graduação, quanto em projetos do mestrado em design na UnB. Nos projetos de iniciação científica na UFG, a discente Vitória Gomes, mapeou dez espécies vegetais do cerrado que podem ser utilizados para o tingimento de tecidos e roupas. Além de mapear os elementos vegetais e investigar as cores que podem ser produzidas com eles em tecidos variados, Vitória Gomes também estudou a técnica de impressão botânica para criar as estampas da coleção.

Já o projeto da discente Rafaela Lacerda, mestranda do PPG Design – UnB, investigava as possibilidades de uso de bioplástico no design de moda. No primeiro momento da pesquisa, a discente utilizou diferentes receitas de bioplástico para encontrar um que fosse mais adequado para a produção de vestuário, chegando a um biocompósito de alginato de sódio com reforço de lã natural, que está sendo agora testado em relação a suas propriedades físicas.

Somando-se a isto, tinha o meu projeto de mestrado finalizado na UnB em 2015 que encontrou uma maneira de tingir tecidos de fibras naturais utilizando para isso pigmentos de actinobactérias do solo, uma primeira parceria que foi firmada com a Profa. Dra. Gláucia Lima da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), minha coorientadora na época, e que a partir deste trabalho investiu em pesquisa de pigmentos bacterianos também.

Mais recentemente em 2022 e 2023 fizemos a pesquisa de outro pigmento de coloração avermelhada proveniente da bactéria *Serratia marcescens*, e o empregamos para o tingimento de seda, linho e algodão, resultando em tecidos de coloração rosa, que foram testados em relação ao desbotamento a lavagem e a luz e que registraram um bom resultado, principalmente na seda.

CIACT/SAD 09

Além destas parcerias criadas e trabalhos realizados, era muito importante o foco no objetivo da exposição. Como esta seria uma ação de extensão da universidade, é essencial que ela fosse realizada para celebrar o contato e interação com a comunidade externa, de maneira a promover a conscientização em relação aos materiais que utilizamos nos produtos atualmente, e a possibilidade e benefícios de criação e emprego de materiais biodegradáveis. Para tornar a exposição mais familiar aos olhos da comunidade, seriam expostos os biomateriais produzidos, assim como também produtos e artefatos que foram criados empregando esses biomateriais.

A curadoria, com este ponto de partida, foi mais tranquila de ser realizada. Entramos em contato com os pesquisadores, averiguamos quais materiais poderiam ser expostos, o que estava melhor desenvolvido, acabado e prototipado e selecionamos as peças juntamente a estes pesquisadores.

Para uma maior clareza do público na visita a exposição, decidimos separar os materiais e artefatos em quatro áreas: 1) fungos (Thatiane Mendes – UEMG); 2) bioplásticos (Rafaella Lacerda - UnB e Thatiane Mendes - UEMG); 3) tingimento vegetal (de Vitória Gomes – UFG); 4) tingimento e estamparia com bactérias (Breno Abreu – UnB e Gláucia Lima – UFPE).

Com o conceito definido e as obras selecionadas, o próximo passo era coletar esses materiais vindos de Goiânia, Recife, Belo Horizonte e Brasília e os organizar no espaço dedicado a exposição. Aqui vale uma ressalva sobre a dificuldade que projetos experimentais e protótipos em design e arte contemporâneos tem de ocupar espaços públicos de maior visibilidade. Por uma série de fatores, incluindo o tempo de planejamento e execução, a exposição precisou ocorrer no próprio Departamento de Design. O espaço foi bem aproveitado com mobiliário adequado a exposição, porém poderia ter um resultado mais amplo, com maior visitação, se estivesse localizada em um local de maior circulação de pessoas. No próximo tópico daremos ênfase nas quatro áreas destinadas a exposição e sua importância e as obras apresentadas.

REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

A montagem da exposição contou com mobiliário de mostruários em madeira com

CIACT/SAD 09

proteção de vidro, principalmente para os biomateriais ficarem protegidos de intempéries ou manipulação do público, molduras para expor os trabalhos de estamparia e manequins para exposição das peças de vestuário. A seguir temos um resumo de cada área apresentada na exposição e os trabalhos que foram expostos:

1. Fungos: Os fungos apresentam mais de 100.000 (cem mil) espécies descritas, formando um grupo amplo desde leveduras, a bolores e cogumelos, apresentando uma relação muito próxima aos animais. Apresentam uma importância grande nos processos de fermentação alcoólica, onde as leveduras (fungos unicelulares) transformam o açúcar em álcool, sendo também empregadas na produção de pães e antibióticos. Estão presentes nas kombuchas (conjunto formado por bactérias e leveduras) que ao fazerem a fermentação de chá produzem um biotécido de celulose bacteriana que pode ser desidratado e utilizado como um substituto para o couro.

As espécies multicelulares são formadas por células filamentosas denominadas hifas, e o conjunto emaranhado de hifas são os micélios. Alguns destes fungos formam ainda estruturas reprodutivas macroscópicas, os corpos de frutificação, mais conhecidos como cogumelos.

Thatiane Mendes (Grupo Casulo - UEMG) em seu manifesto multi-espécie expressa conceitos de ancestralidade desses seres vivos associados com outras espécies e formas arcaicas de vida, inseridos em tecidos e vestíveis (figura 1). Outros projetos com micélios no biodesign, propõem a produção de luminárias, embalagens e vasos constituídos majoritariamente por fungos.

CIA CT/SAD 09

Figura 1 - Manifesto Multi-espécie I e III de Thatiane Mendes (2022). Objeto têxtil de tecido linho, micélio de cogumelo djamour desidratado e corantes vegetais.

Fonte: Grupo Casulo.

2. Bioplástico: O plástico é um dos materiais mais presentes no nosso dia. Tem permeado todos os lugares, e é considerado o material que mais polui o planeta. Afeta grande parte da biomassa com produtos químicos, e fisicamente, afeta o ecossistema marinho. A fabricação do plástico também envolve grande utilização de água, que é descartada inadequadamente. Isso levou a busca por soluções em materiais mais acessíveis, como os bioplásticos.

De maneira ampla, pode-se definir um bioplástico como sendo um biopolímero, que se refere ao arranjo das moléculas do material. Os biopolímeros podem ser classificados em dois tipos: a) biopolímeros naturais, que incluem proteínas (gelatina, glúten, colágeno, queratina, proteínas do leite ou soja), polissacarídeos (amido, celulose, quitosana, alginatos, carragenina e pectina), lipídios (ceras, ácidos graxos e monoglicerídeos); b) bioplásticos sintéticos como o ácido polilático (PLA), e poliésteres produzidos pelo metabolismo de bactérias.

Nesta exposição temos um bioplástico de Agar Agar (glicerina, água e ágar) produzido por Thatiane Mendes (UEMG) e contato a laser no Laboratório Aberto de Brasília (UnB). Além disso, temos amostras de bioplásticos que estão sendo desenvolvidos no projeto de mestrado da discente Rafaella Lacerda (PPG Design - UnB) feitos de ágar, alginato de sódio, gelatina e bioplástico misturado com fibras de lã cardada natural (figura 2).

CIACT/SAD 09

Figura 2 - Amostras de bioplástico de gelatina, alginato de sódio e de ágar recortado a laser.
Fonte: Rafaella Lacerda e Thatiane Mendes.

3. Tingimento vegetal: Nas mais antigas civilizações da história, o tingimento já era utilizado para alterar a cor dos tecidos. Acredita-se que as técnicas de tingimento natural surgiram na região da Índia e são utilizadas há mais de 3000 anos. Diversos materiais da natureza podem servir como corantes, e assim colorir tecidos, conferindo-lhes um aspecto único de beleza. O trabalho consiste de forma simplificada em extrair o pigmento produzido pela planta em cascas, folhas, flores, raízes e frutos e transportá-lo para o tecido, podendo ser feito a frio ou a quente.

O tingimento natural vegetal, ao contrário do sintético, é feito com materiais não poluentes e que não causam riscos aos ecossistemas, mas que devem ser coletados de maneira racional e controlada. Na exposição mostramos alguns tecidos tingidos por Breno Abreu (UnB) com casca de cebola, açafrão e urucum, com a técnica de shibori (amarração dos tecidos) e peças da coleção Aurora de autoria de Vitória Gomes (UFG) criada com tingimento vegetal e tatakizome (impressão botânica com martelo) utilizando plantas presentes do cerrado (figura 3).

Figura 3 - Amostras de tingimentos naturais com corantes vegetais do cerrado, técnicas de estamparia com vegetais e looks da coleção “Aurora” de Vitória Gomes (UFG).
Fonte: Própria autoria.

4. Tingimento e estamparia com bactérias: Muitas espécies de bactérias produzem pigmentos como consequência de seu metabolismo secundário. Algumas destas bactérias pertencem ao filo de actinobactérias que produzem diferentes colorações a depender da cepa, variando em tons de lilás, vermelho, verde acinzentado, amarelo queimado e laranja. As cepas presentes na exposição foram coletadas no solo da Caatinga de Pernambuco e cedidas pela Profa. Dra. Gláucia Lima do acervo da Coleção de Microrganismos do Laboratório de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPEDA).

Nestes experimentos realizados na criação do projeto Biostudio por Breno Abreu (UnB) procurou-se tingir tecidos de fibras naturais (seda, linho e algodão) utilizando os pigmentos provenientes de diferentes cepas de actinobactérias e que também foram utilizadas na criação de estampas utilizando estêncil. Já em experimentações mais recentes do Biostudio (2022), maiores metragens de tecido e fio (algodão, linho, lã e seda) foram tingidos com a bactéria *Serratia marcescens*, em uma variante também não patogênica, que produz um pigmento de coloração vermelha/rosa. Depois dos tecidos tingidos utilizando protocolo desenvolvido em parceria entre UnB/UFPE, os mesmos foram transformados em peças de vestuário (Figura 4). A vantagem

CIA CT/SAD 09

deste tipo de tingimento é que ele utiliza pouca água, a baixas temperaturas, economizando também energia, além de os rejeitos de água poderem ser facilmente esterilizados, tratados e retornados a natureza.

Figura 4 - Amostras de tecidos tingidas com pigmento bacteriano de *Serratia marcescens* e peças de roupa expostas tingidas e estampadas com o mesmo pigmento no projeto Biostudio de Breno Abreu.

Fonte: Própria autoria.

RESULTADOS DA EXPOSIÇÃO

A exposição que duraria 14 dias foi estendida por mais duas semanas devido a visitação e interesse do público, entre alunos do design e outros cursos, docentes e comunidade externa a universidade. No dia da abertura foi realizada uma visitação guiada com o curador para mostrar os biomateriais expostos e os artefatos produzidos (Figura 5).

Foi visível o interesse do público sobre o tema tratado em cada área da exposição. É natural o sentimento de curiosidade de que, com recursos simples, podemos substituir técnicas e materiais que causam grandes problemas ambientais. As discussões sempre chegam nos visitantes se perguntarem o porque não utilizamos e substituímos os materiais atuais por estes ambientalmente mais positivos. A questão leva a discussões de políticas públicas e o *lobby* de empresas fabricantes de plásticos de petróleo e corantes sintéticos. A conscientização é sempre o primeiro passo para a mudança.

CIACT/SAD 09

Figura 5 - Fotos da visita guiada à exposição “Biodesign e Biomateriais”.
Fonte: Própria autoria.

Alguns dos visitantes também despertaram um sentimento de que gostariam de continuar pesquisando sobre os materiais expostos, e novas propostas de trabalho estão sendo desenvolvidas, como projetos de iniciação científica, orientação de pós-doutorado e projetos de mestrado. Outras instituições de ensino também se interessaram pela exposição, o que se transformou em convites para dar palestras e oficinas. Outra questão que funcionou positivamente na exposição foi a visibilidade do trabalho dos pesquisadores expostos, onde os visitantes procuraram os contatos e redes sociais dos mesmos, para acompanhar seus trabalhos e trocar informações.

Algo que foi debatido na exposição foi o extrativismo vegetal que pode surgir a partir do incentivo de práticas do tingimento vegetal. No entanto, os visitantes foram orientados e incentivados a terem cuidado com a extração e de preferência coletar materiais que já estão secos e caídos, comprar os ingredientes em feiras livres ou empresas onde os materiais foram coletados de maneira correta e manejada, ou então a criarem seus próprios jardins compostos por plantas tintórias.

Já em relação aos microrganismos, bactérias e fungos, sempre despertam um certo receio no público de utilizar esse tipo de material, pela interpretação errônea de que todos os microrganismos são patogênicos. Nesse momento é importante mostrar a todos como as pesquisas se iniciam por esse processo, de garantir que os microrganismos utilizados não causam doença e de mostrar a todos que os microrganismos fazem parte do nosso corpo, alimentação e

CIACT/SAD 09

saúde. É essencial estar bem informado, porque os microrganismos podem ser muito benéficos para os seres humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exposição atingiu seu objetivo principal de ser um vetor para a conscientização de nossas escolhas de produtos e marcas que prezam pela preservação do meio ambiente e da utilização de materiais biodegradáveis de rápida decomposição. Esse processo ajuda as pessoas em suas tomadas de decisões e também desperta o interesse pela educação e a criar seus próprios biomateriais em casa, mesmo com poucos recursos.

É de grande importância para isso que a linguagem utilizada seja acessível ao público, que geralmente prefere não se envolver com questões da universidade por julgar que a linguagem utilizada é muito acadêmica e distante. Essa linguagem eficiente precisa estar presente tanto nos textos produzidos, quanto nas legendas, vídeos e materiais de divulgação.

Infelizmente, devido aos poucos recursos que a universidade pública tem recebido nos últimos anos, fazer pesquisa no Brasil é a cada dia um maior desafio. No entanto, uma das possibilidades encontradas é justamente pensar em projetos que sejam acessíveis em termos de equipamentos e insumos, e que possam ser realizados pela própria comunidade, incentivando as práticas do faça você mesmo. Desta maneira desenvolvemos a manualidade, a acessibilidade e o desejo de aprender, aproximando a universidade da comunidade.

Uma prática que esteve ausente durante esta exposição, mas que com certeza adotaremos para as próximas é unir a exposição as oficinas de produção dos materiais no mesmo período. Assim quem visitou a exposição e gostou do que viu, pode se inscrever na oficina e juntar seus interesses. A exposição poderia contar também com palestras com outros profissionais que utilizam os biomateriais em suas produções no Brasil, trazendo também uma visão empreendedora ao assunto.

Foi claro como a exposição trouxe um outro olhar do público para os microrganismos, vendo possibilidades de utilização dos mesmos na solução de problemas contemporâneos,

CIACT/SAD 09

trabalhando juntos. Reforçou também como a produção lenta de artefatos e produtos que incentivam a manualidade e valorizam as questões ambientais podem ser uma alternativa para o caos climático.

A exposição também foi uma oportunidade de reforçar e expandir as redes de pesquisa entre universidades e a promoção do trabalho dos pesquisadores de outros estados. Ao expor os materiais vimos como a pesquisa pode se aprofundar com uma diversidade de pontos de vista.

Por último é importante colocarmos os benefícios que a ciência ao alcance de todos pode trazer para o desenvolvimento social, econômico e cultural. É essencial compreender que vivemos em um mundo limitado de recursos, e que existem outras possibilidades de criar moda, arte e design aliado a natureza, com menos impactos ambientais.

REFERÊNCIAS

- CADÔR, Amir Brito. *O livro de artista e a enciclopédia visual*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.
- KULA, Daniel; TERNAUX, Eloide. *Materiologia: o guia criativo de materiais e tecnologias*. São Paulo: Senac, 2012.
- MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. *O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2016.
- MUSSI, Ricardo; FLORES, Fábio; ALMEIDA, Claudio. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. *Revista Práxis Educacional*, Vitória da Conquista, v.17, n.48, p. 60-77, 2021.
- MYERS, William. *Bio design*. London: Thames & Hudson, 2012.

Como citar este texto:

ABREU, Breno T. R.; DUQUE, Thatiane, M. Curadoria e exposição de biomateriais e biodesign. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.